

OPENCV ALGORITMLARI ЁРДАМИДА МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ ОРҚАЛИ ОЛИНГАН ТАСВИРЛАРНИ СЕГМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШ

Равшанов Анвар Асатиллоевич

Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти PhD докторанти.

E-mail: ravshanovanvar34@gmail.com

KEYWORDS

масофадан зондлаш, алгоритм, коррекция, машинали ўқитиш, чуқур ўқитиш, масштаблаш, пиксел, фильтр.

ABSTRACT

Ушбу мақолада масофадан зондлаш орқали олинган тасвирлардаги объектларни таниб олиш алгоритмларини ишлаб чиқишнинг асосий тамойиллари ва усуллари, шу жумладан, маълумотларни дастлабки ишлаш, нейрон тармоқлар архитектурасини танлаш ва таниб олиш аниқлигини ошириш усуллари муҳокама қилинган. Компьютер кўриш масалаларини ҳал қилишда самарадорлигини исботлаган конволюцион нейрон тармоқлардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шунингдек, ишлаб чиқилган алгоритмларни реал иловаларга татбиқ этишнинг амалий жиҳатлари ва ушбу усулларни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш имкониятлари кўриб чиқилган. Ушбу ишнинг мақсади OpenCV алгоритмлари ёрдамида масофадан зондлаш орқали олинган тасвирларни сегментация қилиш ҳамда объектларни таниб олиш алгоритминини ишлаб чиқиш ва ўрганишдан иборат бўлиб, бу замонавий масофадан зондлаш воситаларидан фойдаланган ҳолда олинган маълумотларни рақамли таҳлил қилишнинг аниқлиги ва самарадорлигини оширишдан иборат.

КИРИШ

Ҳозирги вақтда Ерни масофавий зондлаш (ЕМЗ) тасвирларидан фойдаланишга қизиқиш ортиб бормоқда. Ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ва масофадан зондлаш маълумотлари ҳажми ўсиб бораётган даврда сунъий йўлдошлар ва дронлар ёрдамида олинган тасвирларда объектларни автоматик равишда таниб олиш вазифалари тобора долзарб бўлиб бормоқда. Масофадан зондлаш атроф-муҳит мониторинги, қишлоқ хўжалиги, фавкулудда вазиятларни бошқариш, шаҳарсозлик каби турли соҳаларда муҳим рол ўйнайди. Шу жумладан, масофадан зондлаш маълумотларидан самарали фойдаланиш тасвирларни автоматик таҳлил қилиш ва талқин қилиш учун илғор алгоритмларни ишлаб чиқиш ва жорий этишни талаб қилади.

Масофадан зондлаш тасвирларида объектларни таниб олиш алгоритминини ишлаб чиқиш мураккаб ва кўп қиррали вазифа бўлиб, у қуйидаги бир неча босқичларни ўз ичига олади:

- маълумотларни йиғиш;
- маълумотларга дастлабки ишлов бериш;
- машинали ўқитиш моделларини танлаш;
- сифатни баҳолаш;
- ишлаб чиқилган алгоритмни синовдан ўтказиш ва бошқалар.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Масофадан зондлаш орқали олинган тасвирларни сегментация қилиш масаласи кенг қўлланилишига дунёнинг ривожланган мамлакатлари, жумладан, АҚШ, Германия, Россия Федерацияси, Англия, Хитой, Япония, Жанубий Корея ва бошқа мамлакатлардаги

олиб борилаётган илмий изланишлар қўмаклашмоқда. Бу изланишлар, энг аввало, биометрик тизимларни тезлиги ва ишончилигини оширишга йўналтирилган. Шу туфайли энг муҳим масалалардан бири бўлиб бу тизимлар ишлашининг юқори кўрсаткичларини таъминловчи масофадан зондлаш орқали олинган тасвирларга дастабки ишлов бериш алгоритмларини ишлаб бериш ва ушбу тасвирлардаги объектларни таниб олиш усулларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш масалалари В.А. Александров, Э.М. Браверман, С. Ватанабе, Р. Гонсалес, Н.Д. Горский, Ю.И. Журавлев, ва бошқа хорижий олимларнинг ишларида кўриб чиқилган [2, 12].

Юртимизда ушбу масалаларни ечишга М.М. Камиллов, Ш.Х. Фозилов, Э.М. Алиев, Н.А. Игнатъев, З.Т. Адылова, Н.М. Мирзаев ва бошқалар ўзларининг катта ҳиссаларини қўшганлар.

МЕТОДОЛОГИЯ

Объектни таниб олишнинг замонавий ёндашувлари чуқур ўқитиш усулларига асосланган бўлиб, улар визуал маълумотларни таҳлил қилиш учун самарали восита эканлиги исботланган. Масофадан зондлаш маълумотларини дастабки ишлаш сунъий йўлдош тасвирларини геометрик коррекциялаш, радиометрик ва атмосфера коррекцияси, контрастни ўзгартириш орқали тасвирни яхшилаш, тасвирдаги объектларнинг четларини қидиришдан иборат бўлади [1, 14].

Кузатиш ишлари сиртга бурчак остида олиб борилганлиги сабабли ўзига хос бузилишлар чизикли сканерлар ва ён сканерлаш радар станцияларидан

фойдаланганда пайдо бўлади. Аммо бузилишнинг бошқа манбалари ҳам мавжуд. Табиатшунослик спутникларининг куёш билан синхрон орбиталари Ернинг айланиш ўқи бўйлаб ўтмайди, балки унга нисбатан мойил бўлади. Шунинг учун, агар сунъий йўлдош шимолдан жанубга (тушаётган орбитага) ҳаракат қилса, у ҳолда тасвирнинг юқори қисмида харитадаги каби шимол эмас, балки, масалан, шимолий-шарқий бўлади. Бундан ташқари, сунъий йўлдош маълумотларини қабул қилиш сессиясида Ер маълум бир бурчак остида айланади. Сунъий йўлдош орбитасининг ер юзасига проекцияси ва бузилиш механизми маълум бўлса, бундай бузилишларни қоплаш мумкин бўлади.

Баъзида сунъий йўлдош тасвирларидаги объектларнинг географик координаталарини аниқлаш учун географик харита (географик йўналтирувчи сунъий йўлдош маълумотлари) билан солиштириш керак. Географик боғлам ва геометрик коррекцияни сунъий йўлдош тасвири ва харита тафсилотларини бирлаштиришнинг бир операциясига бирлаштириш мумкин.

1-расмда масофадан олинган объектнинг жанубий-ғарбий қисмидаги ҳудудни радар тасвири кўрсатилган. Ҳудуднинг харитаси 1б-расмда кўрсатилган, унда назорат нуқталари белгиланган. Сунъий йўлдош тасвирини рельеф харитасига қопламалар ва мос ёзувлар нуқталарини корреляция қилгандан сўнг, фотографик тасвир майдонни масштаблаш ва айлантириш орқали ўрнатилади. Шундан сўнг ҳудудларни тўғридан-тўғри таниб олиш тартибига ўтиш мумкин бўлади, бунинг учун тасвирларда турли ҳудудларнинг контурларини олиш керак [3, 5].

1-расм. Масофадан олинган объектнинг жанубий-ғарбий қисмидаги ҳудудни радар тасвири (а) ва ҳудуднинг харитаси (б)

Тасвир белгиларини ажратиб олишга тайёргарлик жараёнида муҳим кадам, ёрқинликдаги фарқларни ўзгаришлар асосида объектларнинг қирралари ва контурларини танлашдир. Вертикал фарқлар сатрлар, горизонтал фарқлар устунлар бўйича фарқлаш орқали аниқланади. Фарқлаш қуйидаги формулалар бўйича амалга оширилади:

$$g_{i,k} = \frac{\Delta f_{i,k}}{\Delta x} = f_{i,k} - f_{i,(k-1)}, \quad (1)$$

$$g_{i,k} = \frac{\Delta f_{i,k}}{\Delta y} = f_{i,k} - f_{(i-1),k},$$

бу ерда, Δx – қатор бўйлаб 1 пикселга тенг ўсиш; Δy - устун бўйлаб 1 пикселга тенг ўсиш [4, 11].

Фарқларни ажратиб кўрсатиш учун икки ўлчовли дифференцияллашни амалга ошириш учун қуйидаги оғирлик омиллари тўплами қўлланилади:

$$W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$W_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_4 \quad (2)$$

$$W_5 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_6 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$W_7 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad W_8$$

бу ерда, W_1 – фарқнинг шимолий йўналиши; W_2 – фарқнинг шимолий-шарқий йўналиши; W_3 – фарқнинг шарқий йўналиши; W_4 – фарқнинг жанубий-шарқий йўналиши; W_5 – фарқнинг жанубий йўналиши; W_6 – фарқнинг жанубий-ғарбий йўналиши; W_7 – фарқнинг ғарбий йўналиши; W_8 – фарқнинг шимолий-ғарбий йўналиши.

Ушбу тадқиқот учун филтърнинг максимал реакциясини келтириб чиқарадиган фарқнинг қиялик йўналиши бўйича ҳаракат қиладиган бундай ниқоблар керакли натижани бермайди, чунки тасвирлардаги тан олинган объектларнинг аксарияти табиий ёрқинлик фарқи йўналишига эга бўлмаган объектлардир.

Фарқларни уларнинг йўналишини ҳисобга олмасдан ажратиш учун икки ўлчовли Лаплас операторлари қўлланилади, уларнинг оғирлик омиллари йиғиндиси нолга тенг:

$$W_9 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W_{10} \\ = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \\ W_{11} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_{12} \\ = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & 12 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Чуқур ўқитиш алгоритмлари, айниқса конволюцион нейрон тармоқлари (CNN) Ерни масофадан зондлаш маълумотларини қайта ишлаш ва таҳлил қилиш учун асосий воситаларга айланди. Ушбу усуллар сунъий йўлдошлар ва аэрофотосуратларни интерпретация қилиш билан бажариладиган турли вазибаларни автоматлаштириши ва аниқлиги ва самардорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин. Ушбу соҳада чуқур ўқитишнинг асосий қўлланилиши қуйида келтириб ўтилади.

1. Тупроқ қопламаларининг таснифи. Масофадан зондлаш тасвирни қайта ишлашнинг асосий вазибаларидан бири ер қоплами турларини таснифлашдир. Чуқур ўқитиш алгоритмлари ўсимликларнинг ҳар хил турларини, сув ҳавзаларини, шаҳарларни ва бошқа тоифадаги ер қопламаларини юқори аниқлик билан автоматик равишда ажрата олади. Бу атроф-муҳит ўзгаришини кузатиш, табиий ресурсларни бошқариш ва ердан фойдаланишни режалаштириш учун муҳимдир.

2. Объектни аниқлаш ва сегментациялаш. Чуқур нейрон тармоқлари тасвирлардаги объектларни аниқлаш ва сегментлаш вазифаларини самарали бажара олади. Бунга бинолар, йўллар, далалар ва бошқа объектларнинг контурларини ажратиш кўрсатиш киради. CNN дан фойдаланиш хариталарни яратиш жараёнини рақамлаштириш имконини беради ва худуднинг структуравий таркибини таҳлил қилишни соддалаштиради.

3. Қишлоқ хўжалиги мониторинги. Чуқур ўқитиш алгоритмлари қишлоқ хўжалигида экинларнинг ҳолатини таҳлил қилиш, ҳосилни башорат қилиш ва ўсимлик касалликларини аниқлаш учун фаол қўлланилади. Нейрон тармоқлар ёрдамида қайта ишланган сунъий йўлдош тасвирлари фермерларга ўз далаларининг ҳолати ҳақида аниқ маълумот олиш ва ҳосилдорликни оптималлаштириш бўйича асосли қарорлар қабул қилиш имконини беради.

4. Ўзгаришларни аниқлаш. Чуқур ўқитиш алгоритмлари Ер юзасида ўрмонларнинг кесилиши, урбанизация, дарё ва кўллардаги сув сатҳининг ўзгариши каби ўзгаришларни аниқлаш жараёнини рақамлаштириш имконини беради. Тасвирларнинг вақт сериясини таҳлил қилиш учун CNNдан фойдаланиш ўзгаришларни ўз вақтида аниқлаш ва уларни назорат қилиш чораларини кўриш имконини беради.

5. Табиий офатларни башорат қилиш. Чуқур ўқитиш алгоритмлари тошқинлар, ўрмон ёнғинлари, зилзилалар ва бўронлар каби табиий офатларни башорат қилиш ва кузатишда муҳим рол ўйнайди. Сунъий йўлдош аппаратларидан олинган тасвирларни таҳлил қилиш офатлар кўламини тезкор баҳолаш ва қутқарув ишларини самарали ташкил этиш имконини беради.

6. Шаҳарни режалаштириш ва худудни бошқариш. Шаҳарсозликда чуқур ўқитиш алгоритмлари мавжуд инфратузилмани таҳлил қилиш, шаҳар ривожланишини режалаштириш ва турли лойиҳаларнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолашга ёрдам беради. Нейрон тармоқлардан фойдаланган ҳолда қайта ишланган сунъий йўлдош тасвирлари худудни

бошқариш соҳасида қарорлар қабул қилиш учун аниқ маълумотларни тақдим этади [8, 9, 10].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ерни масофадан зондлаш тасвирларини қайта ишлашда чуқур ўқитиш алгоритмларидан фойдаланиш соҳани рақамлаштириш ва маълумотларни таҳлил қилишнинг аниқлигини ошириш учун кенг имкониятлар очади. Замонавий чуқур ўқитиш усуллари объектларни таснифлаш, аниқлаш ва сегментациялаш, ўзгаришларни кузатиш ва офатларни башорат қилиш билан боғлиқ турли масалаларни ҳал қилиш имконини беради.

Тасвирни сегментациялаш учун киритилган маълумотлар жадвал кўринишида тақдим этилиши мумкин, бунда ҳар бир сатр тасвирнинг бир пиксели ёки минтақасига тўғри келади ва устунлар ушбу пиксел ёки минтақани тавсифловчи рақамли белгиларни ўз ичига олади. Белгилар ранг хусусиятлари, текстура хусусиятлари, пиксел координаталари ва бошқа фойдали маълумотларни ўз ичига олиши мумкин [6, 7, 13].

1-жадвал

Кириш маълумотлари

Pixel_ID	X_Coordinate	Y_Coordinate	R_Channel	G_Channel	B_Channel	Texture_Feature_1	Texture_Feature_2	Label
1	0	0	123	234	45	0.12	0.45	1
2	0	1	130	240	50	0.15	0.42	0
3	0	2	125	235	48	0.13	0.40	1
...

Жадвал маълумотлари қуйидагича белгиланади:

- Pixel_ID: Уникал пиксел идентификатори;
- X_Coordinate: Пиксел X координатаси;

- Y_Coordinate: Пиксел Y координатаси;
- R_Channel: Пиксел кизил канал интенсивлиги қиймати;
- G_Channel: Пиксел яшил канал интенсивлиги қиймати;
- B_Channel: Пиксел кўк канал интенсивлиги қиймати;
- Texture_Feature_1, Texture_Feature_2: Пиксел текстурасини тавсифловчи белгилар (масалан, йўналтирилган градиентлар гистограммаси, локал бинар шаблоонлар).
- Label: Синф ёрлиғи (масалан, пиксел маълум бир объектга ёки фонга тегишли).

Таниб олиш алгоритмларидан фойдаланиб, кириш маълумотлари асосида натижалар жадвалини олиш учун фойдаланилган алгоритмдан олинган башорат қилинган белгилар тўпламига эга бўлиш ва уларни ҳақиқий ёрлиқлар билан солиштириш зарур бўлади. Таянч векторлар усули (SVM) ёрдамида юқоридаги кириш маълумотларидан фойдаланиб қуйидаги натижа жадвали олинди.

2-жадвал

Натижа жадвали

Pixel_ID	X_Coordinate	Y_Coordinate	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band N	NDVI	Texture_Feature_1	Texture_Feature_2	True_Label	Predicted_Label
1	0	0	123	234	45	78	100	0.45	0.12	0.45	1	1
2	0	1	130	240	50	80	102	0.50	0.15	0.42	0	0
3	0	2	125	235	48	79	101	0.47	0.13	0.40	1	0
...

Масофадан зондлаш тасвирларидаги объектларни таниб олиш алгоритмларини ишлаб чиқиш компьютер кўриш ва маълумотларни таҳлил қилиш соҳасидаги муҳим йўналиш бўлиб, масофадан зондлаш маълумотларидан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Қуйидаги 2-расмда OpenCV компьютер кўриш кутубхонаси, тасвирни қайта ишлаш ва рақамли алгоритмлари ёрдамида масофадан олинган тасвирни сегментация қилиш натижаси кўрсатиб ўтилган.

2-расм. OpenCV алгоритмлари ёрдамида масофадан олинган тасвирни сегментация қилиши

Жадвалда тасвирнинг пикселлари ёки худудлари, уларнинг белгилари ва башорат қилинган ёрлиқлар ҳақида ҳам маълумотлари киритилиши керак. Ривожланиш жараёнида замонавий чуқур ўқитиш усуллари, хусусан, объектни аниқлаш вазифаларида юқори аниқлик ва ишончликни намойиш этган конволюцион нейрон тармоқлари (CNN) қўлланилди. Маълумотларни аугментациялаш (катталаштириш) ва моделни

оптималлаштиришнинг турли ёндашувлари таҳлил қилинди, бу эса таниб олиш сифатини яхшилаш ва алгоритмларни реал иловалар шароитларига мослаштириш имконини берди. Ушбу иш жараёнида маълумотларни йиғиш ва дастлабки ишлашдан тортиб, модел архитектурасини танлаш ва уларни ўқитишгача бўлган бундай алгоритмларни ишлаб чиқишнинг асосий босқичлари кўриб чиқилди.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, чуқур нейрон тармоқлардан фойдаланиш объектларни масофадан олинган тасвирларда автоматик равишда таниб олишда сезиларли муваффақиятларга эришиш имконини беради, бу эса юқорида таъкидланганидек, уларни атроф-муҳит мониторинги, қишлоқ хўжалиги, шаҳар бошқаруви ва хавфсизлик каби турли соҳаларда қўллаш учун кенг имкониятлар очади. Бироқ, ҳали ҳам ҳал қилинмаган масалалар ва кейинги тадқиқотлар учун истиқболли лойиҳалар ҳам мавжуд. Хусусан, келгусидаги ишларнинг муҳим йўналишлари қаторига атроф-муҳит шароитларининг ўзгаришига нисбатан алгоритмларнинг мустаҳкамлигини ошириш, реал вақт режимида катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш усуллари ишлаб чиқиш, таҳлилнинг аниқлиги ва тўлиқлигини ошириш учун турли турдаги сенсорлар маълумотларини интеграциялаш киради.

Шундай қилиб, ушбу иш натижалари масофадан зондлаш тасвирларида объектларни таниб олишнинг замонавий алгоритмларини қўллаш имкониятлари ва истиқболларини тасдиқлайди, бу эса замонавий масофадан зондлаш технологиялари ёрдамида олинган маълумотларни автоматик таҳлил қилиш самарадорлиги ва аниқлигини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений. М.: Логос, 2001. 264 с.
2. Вудс Р., Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений. М.: Изд-во Техносфера, 2005. 1072 с.
3. Иванько А.Ф., Иванько М.А., Сизова Ю.А. Нейронные сети: общие технологические характеристики // Научное обозрение. Технические науки. – 2019. – № 2. – С. 17-23.
4. Анализ данных аэрофотосъемки / Хабрахабр. URL: <http://habrahabr.ru/post/139408/> (дата обращения: 06.03.2013).
5. Визильтер Ю.В. Применение метода анализа морфологических свидетельств в задачах машинного зрения // Вестн. комп. и информ. технологий. 2007. № 9. 118 с.
6. Ю.И. Кантемиров, А. Петернье. «Результаты тестирования кластерной версии SARscape, предназначенной для обработки больших объемов данных радарных космических съемок», Геоматика, 2016.
7. Камиллов М.М., Равшанов А.А. Ерни масофадан зондлаш орқали олинган тасвирларга дастлабки ишлов бериш алгоритмлари дастурий таъминотларни функционол тестлаш масаласи // Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта : сборник докладов международной научно-технической конференции, г. Бухара, 27-28 сентября 2024 г. Часть 1. 122-130 б.
8. W. Sun, G. Xu, P. Gong, S. Liang. "Fractal analysis of remotely sensed images: A review of methods and applications", International Journal of Remote Sensing, 27:22 (2007).
9. Bengio Y. Learning deep architectures for AI // Foundations and Trends in Machine Learning. 2009. V. 2. P. 1-127.
10. Лагунов Н. А. Применение сверточных нейронных сетей в задачах распознавания многопараметрических объектов // Пространство и время. 2013. № 3 (13). С. 194-197.
11. Пестунов И.А., Рылов С.А. Алгоритмы спектрально-текстурной сегментации спутниковых изображений высокого пространственного разрешения //

- Вестник Кемеровского гос. ун-та. 2012. № 4(52). Т. 2. С. 104–109.
12. Романов А.А. Сверточные нейронные сети // 21-я Международная научно-практич. конф. «Научные исследования: ключевые проблемы ИИИИ тысячелетия»: сб. тр. конф. 2018. С. 5–9.
13. Хлопков Ю.И. Применение искусственных нейронных сетей в гиперзвуковой аэродинамике // Международный журн. прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 4-1. С. 45–49.
14. Kamilov M.M., A.A. Ravshanov. Tasvirlarning chegaralarini ajratishda neyron tarmoq arxitekturasi // «Sun'iy intellekt nazariyasi va amaliyoti: Tajribalar, muammolar va istiqbollar» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. – Toshkent, TDIU, 2024 y. 21-22 may, 1-qism 29-35 b.